

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TA'LIMNING O'RNI

Gaffarova Nilufar

*Toshkent shahri Yunusobod tumani, 258-umumta'lim maktabi matematika fani
o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqola umumta'lim maktablarida matematikani o'qitishda raqamli ta'limning muhim rolini o'rganib, uning afzalliklari, muammolari va kelajak istiqbollarini yoritadi.

Аннотация. В данной статье рассматривается важная роль цифрового образования в математическом образовании в средних школах, подчеркиваются его преимущества, проблемы и перспективы на будущее.

Abstract. This article explores the pivotal role of digital education in teaching mathematics in secondary schools, highlighting its benefits, challenges, and future prospects.

Kalit so'zlar. Raqamli ta'lim, interaktivlik, platforma, simulyatsiya, matematika, resurs, vizual.

Ключевые слова. Цифровое обучение, интерактивность, платформа, симуляция, математика, ресурс, наглядность.

Keywords. Digital learning, interactivity, platform, simulation, mathematics, resource, visual

Kirish:

Tez texnologik taraqqiyot bilan tavsiflangan davrda raqamli ta'lim o'qitish va o'rganish sohasida o'zgartiruvchi kuch sifatida paydo bo'ldi. Ko'pincha ta'limning asosi sifatida qaraladigan matematika bu tendensiyadan mustasno emas. O'quvchilar murakkab matematik tushunchalar bilan kurashadigan o'rta maktablarda raqamli vositalardan foydalanish o'qitish va o'rganish tajribasini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Kengaytirilgan aloqa va interaktivlik:

Raqamli ta'limning matematikani o'qitishdagi asosiy afzalliklaridan biri bu talabalarning faolligi va interaktivligini oshirish qobiliyatidir. Interfaol ta'lim platformalari, simulyatsiyalar va o'quv o'yinlari mavhum matematik tushunchalarni o'quvchilar uchun yanada aniqroq va ochiq qiladi. Raqamli vositalar orqali talabalar algebra, geometriya va hisob kabi tushunchalarni chuqurroq tushunishga yordam beradigan dinamik usullarda matematik tamoyillarni o'rganishlari mumkin. Bundan tashqari, video va animatsiyalar kabi multimediyalar resurslari vizual, eshitish va kinestetik o'quvchilarni birdek o'z ichiga olgan turli xil o'quv uslublariga mos kelishi mumkin.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim va farqlash:

Raqamli ta'lim o'qituvchilarga o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga qarab o'rganish tajribasini shaxsiylashtirishga imkon beradi. Moslashuvchan ta'lim tizimlari o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini real vaqt rejimida baholay oladi, moslashtirilgan o'rganish yo'llari va maqsadli tadbirlarni ta'minlaydi. Ushbu shaxsiylashtirilgan yondashuv talabalarga moslashtirilgan yordam va qiyinchiliklarni olishlarini ta'minlaydi, bu esa matematik tushunchalarni ko'proq o'zlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli platformalar tabaqalashtirilgan o'qitish imkoniyatlarini taklif etadi, bu o'qituvchilarga bitta sinfda turli xil mahorat darajalarini samarali ta'minlashga imkon beradi.

Foydalanish mumkin bo'lgan manbalar va hamkorlik:

Raqamli resurslarning ko'payishi o'quv materiallariga, xususan, matematikaga kirishni demokratlashtirdi. Onlayn darsliklar, o'quv videolari va interfaol o'quv qo'llanmalari talabalarga mustaqil ravishda sinfda o'qishni to'ldirishga imkon beradi. Bundan tashqari, raqamli platformalar hamkorlikda o'rganish tajribasini osonlashtiradi, bu o'quvchilarga guruh loyihalarida, tengdoshlarning repetitorligida va onlayn munozaralarda qatnashish imkonini beradi. Virtual hamkorlik vositalari orqali talabalar geografik chegaralar va vaqt cheklovlaridan oshib, muammolarni hal qilish, tushunchalar almashish va matematik tushunchalarni chuqur tushunish uchun birgalikda ishlashlari mumkin.

Haqiqiy dunyo ilovasi va haqiqiy o'rganish:

Raqamli ta'lim matematik tushunchalarni real dunyo ilovalari bilan bog'lash, o'rganish tajribasining dolzarbligi va haqiqiyiligini oshirish yo'llarini taqdim etadi. Simulyatsiya dasturlari, modellashtirish vositalari va ma'lumotlarni tahlil qilish platformalari talabalarga muhandislik, moliya va fan kabi turli sohalarda duch keladigan amaliy muammolarni hal qilish uchun matematik tamoyillarni qo'llash imkonini beradi. Haqiqiy topshiriqlar va loyihalar bilan shug'ullanish orqali talabalar tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar va kundalik hayotda matematikaning foydaliligini chuqurroq tushunishadi.

Qiyinchiliklar va mulohazalar:

Raqamli ta'lim ko'plab afzalliklarni taqdim etsa-da, u o'qituvchilar samarali harakat qilishlari kerak bo'lgan muammolarni ham keltirib chiqaradi. Texnologiyalarga kirish va raqamli savodxonlik ko'nikmalari talabalar orasida farq qilishi mumkin, bu esa teng huquqli foydalanish va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini talab qiladi. Bundan tashqari, raqamli vositalarni matematika darsiga integratsiya qilish o'qituvchilardan ularning samaradorligini oshirish uchun etarli tayyorgarlik va kasbiy rivojlanishni talab qiladi. Bundan tashqari, muvozanatli

va xavfsiz o'quv muhitini ta'minlash uchun ekran vaqti, raqamli chalg'ituvchi omillar va kiberxavfsizlik bilan bog'liq muammolarni hal qilish kerak.

Kelajakdagi yo'nalishlar va oqibatlari:

Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, matematikani o'qitishda raqamli ta'limning roli kengayib boradi va rivojlanadi. Sun'iy intellekt, kengaytirilgan reallik va mashinani o'rganish kabi rivojlanayotgan texnologiyalar matematika ta'limini yanada inqilob qilish potensialiga ega bo'lib, tadqiqot va innovatsiyalar uchun yangi yo'llarni taklif qiladi. Bundan tashqari, COVID-19 pandemiyasi raqamli ta'lim usullarini qo'llashni tezlashtirdi, bu esa o'qituvchilarni an'anaviy o'qitish amaliyotlarini qayta ko'rib chiqishga va raqamli vositalarni yanada kengroq qamrab olishga undadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli ta'lim umumta'lim maktablarida matematikani o'qitishda muhim rol o'ynab, faollikni oshirish, shaxsiylashtirilgan o'rganish, hamkorlik va real hayotda qo'llash imkoniyatlarini taklif etadi. Raqamli vositalardan samarali foydalanish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga 21-asrda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan matematik bilim, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin. Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, matematikani o'qitishda raqamli ta'limni qo'llash matematik savodxon va texnologiyani yaxshi biladigan o'quvchilar avlodini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent – 2016. Sh.Mirziyoyev. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent – 2016.
2. Sh.Mirziyoyev. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. Toshkent – 2016
3. S.S.Jumanazarov, M.Masharipov va boshqalar “Talim jarayoniga AKT”. T.:2019-yil
4. A.Mahkamov, M.Masharipov “Talim jarayoniga AKT qo'llash”. T.:2021-yil
5. <https://chat.openai.com/c/9dc41367-9679-4b24-a252-c6b07bc41efb>